

CERCETĂTORII USARB ÎN CEEOL

USARB RESEARCHERS IN CEEOL

Lilia ABABII¹

Abstract: *The changes taking place in the world of information require Libraries to expand their activities, to take on new roles aimed at supporting the research area. In order to increase the quality, impact and international visibility, the USARB Scientific Library is looking for new ways and tools to promote the research results of Balti university staff. The Central and Eastern European Online Library (CEEOL) is an international database that provides access to academic and cultural publications in the socio-humanistic field in Central and Eastern European countries. It is a database with special features, the only one in the world that advocates and provides content in the native languages of Central and South-Eastern Europe - languages sometimes called "minor".*

Keywords: CEEOL; USARB Scientific Library; database; indexing; USARB researchers

Cerințele noi impuse de schimbările care au loc în lumea informației, impun noi concepte, care au drept țintă o tot mai complexă integrare a bibliotecilor în viața comunității pe care o slujesc și pentru care au fost create. Bibliotecile își extind activitățile, ele își asumă noi roluri orientate îndeosebi spre susținerea zonelor de cercetare. Într-o eră devenită din ce în ce mai mult a dezinformării, existența unor surse credibile de informații a devenit mai necesară ca niciodată. În lume există o competiție acerbă pentru cercetare, tot mai multă lume vorbește astăzi despre așa-numita știință participativă. În scopul creșterii calității, a impactului și a vizibilității internaționale, Biblioteca Științifică USARB este în continuă căutare de noi modalități și instrumente de promovare a rezultatelor cercetărilor universitarilor bălțeni.

Central and Eastern European Online Library

Central and Eastern European Online Library (CEEOL) este o baza de date internațională care oferă acces la publicații academice și culturale din domeniu socio-umanist din țările Europei Centrale și de Est. Scopul acesteia este de a sprijini editurile culturale și academice și de a pune la dispoziția analiștilor, studenților, profesorilor din întreaga lume materiale valoroase academice și culturale care se concentrează pe temele politice, sociale, istorice, culturale ale Europei Centrale și de Est. Peste 1 030 de editori au încredințat CEEOL reviste și cărți electronice de calitate full text în format PDF. Actualizată zilnic, CEEOL crește cu aproximativ 4 000 de articole de reviste noi în fiecare lună. Este important de subliniat faptul că CEEOL oferă conținut științific și în limba română.

A fost înființată această bază de date în anul 2 000 la Frankfurt am Main, Germania, cu intenția de a sprijini editurile culturale și academice din Europa Centrală și de Est.

CEEOL oferă utilizatorilor:

➤ Conținut specializat - acces la articole full text în format PDF, oferite de

¹ ababililia@gmail.com

cele mai importante edituri academice și culturale din Europa Centrală și de Est;

- Conținut indexat - articolele sunt însoțite de informație bibliografică: titlu, autor, editura, anul de ediție, abstract, cuvinte cheie și sumar. Articolele conțin toate tabelele, pozele, graficele din varianta printată;
- Conținut științific și în limba română - peste 320 titluri de reviste din România și Republica Moldova.

Este o bază de date cu caracteristici speciale, singura în lume care pledează și pune la dispoziție conținut, în limbile native din Centrul și Sud-Estul european - limbi denumite uneori „minore”. Pe această platformă, cititorul accesează articole sau publicații în limbile în care au fost publicate, în română, lituaniană, ungară, croată. Este unica în pledoaria sa împotriva curentului care susține că ești „cineva” doar dacă publici în limba engleză.

CEEOL lucrează în parteneriat cu **Clarivate Analytics**, companie americană independentă înființată în 2016 care gestionează baze de date și sisteme informaționale cum ar fi: Web of Science, Cortellis, Derwent Innovation, Derwent World Patents Index, CompuMark, MarkMonitor, Techstreet, Publons, EndNote. Editorii Web of Science au acces la platforma CEEOL, permițând o mai ușoară analiză, selecție și indexare în CEEOL a revistelor care trezesc interes comunității Web of Science. Clarivate Analytics este lider mondial în analizele și statisticile de încredere care accelerează ritmul inovării.

Important este faptul că CEEOL este recomandă editurilor academice ca partener și platformă de bază în domeniul științelor umaniste și sociale de către ministerele relevante din Polonia, România, Lituania și Bulgaria. Parteneriatul editorial cu CEEOL este gratuit. Articolele pot fi plasate în baza de date CEEOL în acces liber sau în calitate de conținut plătit, aceasta este decizia editorului.

În anul 2017 Biblioteca Științifică USARB a fost înregistrată în baza de date CEEOL www.ceeol.com cu statut de editor fapt ce-i permite să indexeze în această bază reviste științifice, monografii, materiale ale conferințelor publicate de USARB.

CEEOL are o rețea de coordonatori pentru aproape toate țările, iar rolul lor este, pe de-o parte să evalueze noile intrări online propuse de editor, iar pe de altă parte să țină contactul zilnic cu ei, să-i sprijine dacă întâmpină probleme cu indexarea. Coordonator

de țară și reprezentant al Central and Eastern European Online Library pentru Republica Moldova și România este Iulian Țanea, trainer din România. În aprilie 2017 un grup de bibliotecari USARB, au participat la trainingul **CEEOL: cercetare și modalități de indexare** în cadrul căruia Iulian Țanea a prezentat conținutul bazei de date, modalități de accesare, criteriile de căutare, regăsire, filtrarea informației, personalizare și analiza rezultatelor, precum și modalitățile de indexare a publicațiilor.

Publicarea electronică a lucrărilor științifice contribuie la sporirea audienței globale a activităților de cercetare și, de asemenea, la sporirea productivității academice. În ultimii ani, revistele electronice (e-reviste) sunt considerate un mijloc important de menținere a comunicării științifice între cercetători. Biblioteca Științifică USARB a indexat în CEEOL două titluri de reviste **Artă și Educație Artistică** și **Confluente Bibliologice**. Arhiva de reviste cuprinde perioada de publicare 2013-2017, în total 28 numere ce cuprind 283 articole.

În anul 2018 au fost indexate 7 titluri de carte.

Titluri de carte

1. Bălți important centru urban din nordul Moldovei (2016)
2. Colloquia Bibliothecariorum „Faina Tlehuci” (2016)
3. Conferința internațională „MISISQ: Implicare. Creativitate. Durabilitate” (2018)
4. Manuscrise de Dimitrie Balica comisul (2012)
5. Rolul agriculturii în acordarea serviciilor ecosistemice și sociale (2014)
6. Tradiție și inovare în cercetarea științifică, Vol. 1 (2016)
7. Tradiție și inovare în cercetarea științifică, Vol. 2 (2016)

În urma indexării lucrărilor publicate de USARB în baza de date CEEOL, în jur de 75 cercetători bălțeni se regăsesc cu lucrări în această bază. Pentru fiecare autor înregistrat în CEEOL baza automat adună în contul acestuia toate lucrările indexate în bază de toți editorii.

Baza de date CEEOL oferă editorilor rapoarte statistice conform contului din care putem afla numărul de descărcări pe o anumită perioadă de timp. Rezultatele sunt împărțite în două grupe, în funcție de tipul de utilizator - Instituții și Utilizatori privați.

Astfel în perioada 01.09.2017-31.05.2018 revista Confluente Bibliologice a înregistrat 194 descărcări (instituții - 8; utilizator privat - 186), Artă și Educație Artistică – 100 descărcări (instituții - 3; utilizator privat - 97).

Confluente Bibliologice		
Customer type: Institutions		
Issue	Article Title	Downloads
1-2/2014	„РУССКИЙ ПУТЬ: ПРО ИТ КОНТРА” – педагогическое	1
	Парlamentul educațional Copii – Familie – Școală – Societate	1
1-2/2015	Comunicarea în bibliotecă	1
3-4/2014	Servicierea științifică: opțiuni a managementului de calitate	1
3-4/2015	Biblioteca „Ovidius” prin comunicarea multiculturală spre	1
	O călătorie de renaștere prin România	2
3-4/2016	Serviciul Dezvoltarea colecțiilor. Catalogare. Indexare	1
Customer type: Private Users		
Issue	Article Title	Downloads
1-2/2013	Activitatea științifică a bibliotecarilor - parte integrantă a științei	1
	Bibliotecari școlari din raionul Soroca în Mass-Media	1
	Cronică Bibliotecarii 1918-1944. O călătorie de renaștere	1
	Cumpletarea bibliotecii a lumii se transmite din țară în țară	1
	Depozit Legal Universitară – fond antichitar al patrimoniului	1
	Educația inclusivă – o șansă egală pentru toți	2

Artă și Educație Artistică		
Customer type: Institutions		
Issue	Article Title	Downloads
2/2014	Abandonul școlar ca strategie de evitare a izolației sociale	1
2/2015	Proiectarea și validarea unui instrument de evaluare a motivației	1
	Regazuri estetice în evoluția filmului - portret	1
Customer type: Private Users		
Issue	Article Title	Downloads
1/2014	Actul artistic: delimitări terminologice și conceptuale cu	4
	Conceptul de „practică predilectă” cunoștințelor muzicale în baza	1
	Credința populară – surină a imagologiei unei comunități: studiu	1
	Formarea culturii profesionale a învățătorului	1
	Influențe prandeliene în dramaturgia italiană în a doua	1
	Interpretarea operelor lirice în contextul educației literare	1
	Organizarea eficientă a bugetului de timp – succesul reușitei	1

Pentru Instituții, Biblioteci și comunități Științifice CEEOL mai oferă:

- ☞ Acces prin autentificare IP;
- ☞ Conținut fără restricții DRM;
- ☞ Nici o limitare de acces;
- ☞ Nici o limitare a descărcărilor;
- ☞ Modele flexibile de acces la colecții tematice;
- ☞ Conținutul full-text al articolelor din reviste și cărților electronice;
- ☞ Conținuturile CEEOL sunt indexate de către Google Scholar®, Primo®, Summon®, (ProQuest).

În comunitatea oamenilor de știință, fiecare este, pe rând, creator și consumator de informație. Această comunitate își pune singură probleme, cele mai multe țin de calitatea și fiabilitatea descoperirilor științifice. La acest capitol se poate stabili o constantă ezitare a indivizilor care alcătuiesc această comunitate, care balansează între poziția de autor și cea de receptor de informație. De aceea, rolul editorilor este nebănuț de mare, iar interfața dintre cele două categorii trebuie menținută suplă și mobilă. Pentru aceasta, informația și cunoașterea trebuie consolidate cu un terțiu inclus, înțelepciunea.

Referințe bibliografice:

1. *Tratat de biblioteconomie*. Coord., pref.: M. REGNEALĂ. București: Ed. ABR, 2017. vol. III : Direcții moderne în biblioteconomia contemporană. 582 p. ISBN 978-606-93535-4-7.
2. *Central and Eastern European Online Library (C.E.E.O.L.)* [online] [citată 20 febr. 2019]. Disponibil: <https://www.connections.clio-online.net/project/id/fp-888>